

СОБСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ НЕКОТОРОГО МОДЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА НЕСКОЛЬКИХ ЧАСТИЦ

Хайруллаев Исматулла Нуруллаевич

Кандидат физико-математических наук, доцент Термезский
государственный университет (г.Термез, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7445352>

ARTICLE INFO

Received: 06th December 2022

Accepted: 16th December 2022

Online: 16th December 2022

KEY WORDS

ABSTRACT

В задачах физики твердого тела [1]. квантовой теории поля [2] и статистической физики [3] важную роль играет исследование спектров гамильтонианов с несохраняющимся неограниченным числом частиц. Одним из основных методов, применяемых при изучении этих задач является теория возмущений самосопряженных операторов. Поэтому необходимо подробное изучение спектров гамильтонианов с ограниченным числом квазичастиц, т. е. изучение спектров сужений операторов, действующих в фоковском пространстве, на одночастичном, двухчастичном и т. д. n-частичном подпространствах или на «n-частичном обрезанном» подпространстве [1-3].

В задачах физики твердого тела [1]. квантовой теории поля [2] и статистической физики [3] важную роль играет исследование спектров гамильтонианов с несохраняющимся неограниченным числом частиц. Одним из основных методов, применяемых при изучении этих задач является теория возмущений самосопряженных операторов. Поэтому необходимо подробное изучение спектров гамильтонианов с ограниченным числом квазичастиц, т. е. изучение спектров сужений операторов, действующих в фоковском пространстве, на одночастичном, двухчастичном и т. д. n-частичном подпространствах или на «n-частичном обрезанном» подпространстве [1-3].

В настоящей работе рассматривается некоторый модельный оператор энергии с несохраняющимся ограниченным числом частиц на «обрезанном трехчастичном» подпространстве и описывается полная система собственных векторов.

Пусть T^v -мерный тор, $(T^v)^n = \underbrace{T^v \times T^v \times \dots \times T^v}_n$ n -картово произведение $L_2(T^v)^n$ -гильбертово пространство квадратично интегрируемых функций на $(T^v)^n$, C' -одномерное комплексное пространство и $L_2^s((T^v)^n) \subset L_2((T^v)^n)$ -подпространство, состоящее из симметричных функций. Пусть $H = H_0 \oplus H_1 \oplus H_2$ прямая сумма гильбертовых пространств $H_0 = C'$, $H_1 = L_2(T^v)$, $H_2 = L_2^s(T^v)^2$, т. е. «обрезанное» пространство Фока.

Рассмотрим операторную матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 0 & A_{01} & 0 \\ A_{10} & A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \quad (1)$$

Здесь операторы $A_j: H_j \rightarrow H_i, i > j$ (соответственно $i < j$) являются операторами рождения (соответственно уничтожения) и определяются следующими формулами:

$$(A_{01}f_1)_0 = \int_{T^v} b(p')f_1(p')dp', \quad (A_{10}f_0)_1 = b(p)f_0,$$

$$(A_{12}f_2)_1 = \int_T b(q)f_2(p, q')dq', \quad (A_{21}f_1)_2 = \frac{1}{2}(b(q)f_1(p) + b(p)f_1(q)).$$

а операторы A_{11} и A_{22} действуют в гильбертовых пространствах H_1 и H_2 по формулам

$$(A_{11}f_1)_1 = a_1(p) \int_{T^v} a_1(p')f_1(p')dp',$$

$$(A_{22}f_2)_2 = a_2(p) \int_{T^v} a_2(p')f_2(p', q)dq' + a_2(q) \int_T a_2(q')f_2(p, q')dq'.$$

где функции $a_j, b \in L_2(T^v) \quad j = 1, 2$, удовлетворяют условиям

$$\int_{T^v} a_1(p)a_2(p)dp = \int_{T^v} a_j(p)b(p)dp = 0, \quad j = 1, 2.$$

Очевидно, что число $z = 0$ является собственным значением оператора $A_0 \equiv 0$ с кратностью равной размерности пространства H и оператор A рассматривается как возмущение оператора A_0 .

Лемма. Оператор A , определяемый операторной матрицей, является ограниченным и самосопряженным оператором, действующим в гильбертовом пространстве H .

Доказательство этой леммы основано на определении и элементарных свойствах норм и сопряженного оператора.

Пусть

$$\begin{aligned} \sigma_{pp} &= \left\{ z_1 = 0, \quad z_2 = \|a_2\|^2, \quad z_{3,4} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \|b\|, \quad z_{5,6} = \pm \sqrt{2} \|b\|, \quad z_7 \right. \\ &= 2\|a_2\|^2, \quad z_{8,9} = \frac{\|a_1\|^2 \pm \sqrt{\|a_1\|^4 + \|b\|^2}}{2}, \\ &\left. z_{10,11} = \frac{\|a_2\|^2 \pm \sqrt{\|a_2\|^4 + \|b\|^2}}{2} \right\}, \end{aligned}$$

где $\|b\|$ - норма элемента $b \in L_2(T^v)$.

Теперь опишем собственные векторы оператора A , соответствующие его собственным значениям.

Бесконечнократному собственному семейство собственных векторов: значению $z = z_1$ соответствует семейство собственных векторов:

$$\varphi_0 = (0, 0, f_2(p, q)) \quad (2)$$

где $f_2 \in L_2^s((T^v)^n)$ удовлетворяет следующим условиям:

$$\int_T b(q') f_2(p, q') dq' = 0 \quad \text{и} \quad \int_T a_2(p') f_2(p', q) dq' = 0$$

и собственный вектор

$$\varphi_1 = \left(1, 0, -\frac{b(p)b(q)}{\|b\|^2} \right) \quad (3)$$

Собственное значение $z = z_2$ также бесконечнократное и соответствующее ему семейство собственных векторов имеет вид

$$\varphi_2 = \left(0, 0, \frac{a_2(p)\alpha(q) + a_2(q)\alpha(p)}{\|a_2\|^2} \right), \quad (4)$$

где функция $\alpha \in L_2(T^v)$ и $f_2 \in L_2^s((T^v)^2)$ удовлетворяет условиям

$$(\alpha, a_2) = 0, \quad (\alpha, b) = 0.$$

Собственные значения $z = z_3$ и $z = z_4$ являются бесконечнократными и им соответствуют собственные векторы

$$\varphi_3 = \left(1, f_1(p), \frac{\sqrt{2}}{2\|b\|} (b(p)f_1(q) + f_1(p)b(q)) \right), \quad (5)$$

$$\varphi_4 = \left(0, f_1(p), \frac{\sqrt{2}}{2\|b\|} (b(p)f_1(q) + f_1(p)b(q)) \right), \quad (6)$$

где функция $f_1(p) \in L_2(T^v)$ удовлетворяет условиям $(a_1, f_1) = (a_2, f_1) = (b, f_1) = 0$.

Собственные значения $z = z_5, z = z_6$ и $z = z_7$ простые и им соответствуют собственные векторы

$$\varphi_5 = \left(1, \frac{\sqrt{2}b(p)}{\|b\|}, \frac{b(p)b(q)}{\|b\|^2} \right), \quad (7)$$

$$\varphi_6 = \left(1, \frac{\sqrt{2}b(p)}{\|b\|}, \frac{b(p)b(q)}{\|b\|^2} \right), \quad (8)$$

$$\varphi_7 = \left(0, 0, \frac{a_2(p)a_2(q)}{\|a_2\|^4} \right), \quad (9)$$

Пусть z_8, z_9, z_{10}, z_{11} простые и им соответствуют собственные векторы

$$\varphi_8 = \left(0, \frac{a_1(p)}{\|a_1\|^2}, \frac{a_1(p)b(q) + b(p)a_1(q)}{2z_8\|a_1\|^2} \right), \quad (10)$$

$$\varphi_9 = \left(0, \frac{a_1(p)}{\|a_1\|^2}, \frac{a_1(p)b(q) + b(p)a_1(q)}{2z_9\|a_1\|^2} \right), \quad (11)$$

$$\varphi_{10} = \left(0, \frac{a_2(p)}{\|a_1\|^2}, \frac{a_2(p)b(q) + b(p)a_2(q)}{2(z_{10} - \|a_2\|^2)\|a_2\|^2} \right), \quad (12)$$

$$\varphi_{11} = \left(0, \frac{a_2(p)}{\|a_2\|^2}, \frac{a_2(p)b(q) + b(p)a_2(q)}{2(z_{11} - \|a_2\|^2)\|a_2\|^2} \right). \quad (13)$$

Теорема. Множество собственных значений $\sigma_{pp}(A)$ совпадает с множеством σ'_{pp} , т.е. $\sigma_{pp}(A) = \sigma'_{pp}$ и соответствующие собственные векторы $\varphi_i (i = \overline{1, 11})$, определяются формулами (2) — (13).

References:

1. Фридрихс К. Возмущения спектра операторов и гильбертовом пространстве. М.: Мир. 1972.
2. Mogilner A. J. Hamiltonians of Solid State Physics as fewparticle discrete Shrodinger operators: problems and results. // Advances to Soviet Mathematics. 1991. V. 5.
3. Malyshev V. A., Minlos R. A. Invariant Subspaces of clustering operators. // J. Stat. Phys. 1979. V. 21. P. 231-242.
4. Хайруллаев И.Н. Спектр и резольвента гамильтониана одной системы с несохраняющимся ограниченным числом частиц // Узбекский математический журнал 6, 1999, №6. С.70 - 78
5. Хайруллаев И.Н. Принцип Бирмана-Швингера для одного модельного частично-интегрального оператора // Евроазийское научное объединение. Итоги науки в теории и практике 2019. LVIII Международная научная конференция. 2019. С.20-23.